
EPIDEMIOLOGIA DA SALMONELOSE VEICULADA POR CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.13841168

Giovanni Martinez Carvalho¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
carvalhogio2002@gmail.com

Gustavo Henrique de Souza Mendonça¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
g.h.mendoncasouza@gmail.com

Isabella Pontremolez Marana Teixeira¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
isapontremolez@hotmail.com

Iury Galdiks Gardim Franzini¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
iuryfranzinii@gmail.com

Sergio Romeu de Sena¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
sergio.romeu.sena@gmail.com

Thaís Prudente Borges¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
thaispru123@gmail.com

Vitória Moura Sereghetti¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
vitoriasereghetti@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente de Medicina Veterinária – Unoeste
thiagograssi@unoeste.br

AT05: Epidemiologia e Vigilância Sanitária.

Introdução: A *Salmonella* spp é uma bactéria de grande importância para a saúde pública, pois gera uma zoonose de grande ocorrência, principalmente em países menos desenvolvidos. Essa bactéria entérica se apresenta como Gram-negativa, e está relacionada a ocorrência de infecções alimentares graves, com diferentes sintomatologias em decorrência da variação dos mecanismos de patogenicidade, além da idade e da efetividade da resposta imune do hospedeiro, que por muitas vezes é o homem. **Objetivo:** Esse trabalho teve por objetivo relatar os aspectos epidemiológicos da salmonelose veiculada por alimentos de origem animal. **Metodologia:** Foi realizada um revisão de literatura baseada em descritores relacionados ao

tema “aspectos epidemiológicos da salmonelose veiculada pelo consumo de produtos de origem animal”, em artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2008 e 2024, nas bases científicas Scielo e Google Acadêmico. **Resultados:** A salmonelose é frequentemente transmitida por alimento de origem animal contaminados com o agente etiológico. As principais formas de transmissão ocorrem por meio do consumo de alimentos crus ou mal cozidos, como a carne de frango, ovo e os produtos lácteos; ainda, muitos produtos acabam sofrendo contaminação cruzada, que pode ocorrer por utensílios, superfícies ou mãos que estiverem em contato com o alimento e/ou água contaminados. Os sintomas podem variar de com cada hospedeiro, porém eles normalmente começam a surgir entre 6h e 72h após a exposição, e podem incluir dor abdominal, diarreia, febre, náuseas e vômitos, cefaleia e dores musculares. Por ser uma enfermidade que gera preocupação nas autoridades sanitárias, é necessário adotar medidas para evitar o risco de transmissão, como por exemplo: ações educativas sanitárias, focando principalmente nos hábitos de higiene pessoal, como lavagem correta das mãos, assim como orientar sobre a seleção de matéria-prima, cocção correta dos alimentos e utilização de água potável. Com isso, pode-se concluir que o conhecimento sobre a epidemiologia da salmonelose permite que medidas de controle e profilaxia sejam adotadas e resultem em redução da ocorrência dessa importante enfermidade.

Palavras-chave: Enterobactéria; Prevenção; *Salmonella*, Zoonose.